

Sobre a poética da obra **Holograma 3D Virtual - um sujeito e seus eus**

*Sobre la poética de la obra **Holograma 3D Virtual - un sujeto y sus yos***

Laurita Ricardo de Salles¹
Projeto10 Dimensões 2022²

Resumo

O artigo trata da poética da nova obra, *HOLOGRAMA 3D Virtual - , um sujeito e seus eus* em fase de criação pelo projeto 10 Dimensões/UFRN, em parceria com o Media Lab/UFG/BR e PPGPC/Performances Culturais/UFG. Ela oferecerá a experiência de interações entre este sujeito e seus eus diversos através de múltiplas imagens 3D como aparições, apresentadas como *presenças*, ainda que simuladas. Serão imagens replicadas do rosto do interator que poderá interagir com elas, como projeções de seu eu que poderão misturar-se e deformar-se. A temática entropia é instigante para a análise e poética do trabalho.

Palavras-chave: Poética, Arte e Tecnologia, sujeito, entropia

Abstract/resumen/resumé

El artículo trata de la poética de la nueva obra, HOLOGRAMA 3D Virtual -, sujeto y sí mismo siendo creado por el proyecto 10 Dimensões/UFRN, en sociedad con Media Lab/UFG/BR y PPGPC/Performances Culturais/UFG. Ofrecerá la experiencia de interacciones entre este sujeto y sus diversos yos a través de múltiples imágenes 3D como apariciones, presentadas como presencias, aunque sean simuladas. Serán imágenes replicadas del rostro del interactor que podrá interactuar con ellas, como proyecciones de sí mismo que podrá mezclarse y deformarse. El tema de la entropía es instigador para el análisis y la poética de la obra.

Palabras clave: Poética, Arte y Tecnología, sujeto, entropía

1 Autor: artista e pesquisadora na área de Arte e Tecnologia. Profa. permanente como colaboradora voluntária do Programa de Pós-Graduação em Performances Culturais/Faculdade de Ciências Sociais da UFG/Universidade Federal de Goiás; também Professora colaboradora voluntária na UFRN/Universidade Federal do Rio Grande do Norte na área de pesquisa e extensão onde foi docente DE Associada III. Pós Doutora em Mídias Interativas pelo Media Lab/UFG/BR.

2 Coautor: demais membros Projeto 10 Dimensões 2022: Aquiles Medeiros Filgueira Burlamaqui, Rodrigo Montandon Born, Andiara de Freitas Emidio, Carlos José de Araújo Souza Júnior, Christy Ally de Oliveira Lopes, Frederico Nero Rocha de Araujo, Gireno Atos Alves Martins, Gustavo Henrique Lima de Araújo, Leonardo Meneses Pereira, Vinicius Fernandes Camilo De Lima. Parceiros equipe Media Lab/UFG/BR: Cleomar de Sousa Rocha, Hugo Alexandre Dantas do Nascimento.

No projeto *Holograma 3D virtual*, as imagens 3 D virtuais são o foco do projeto poético em conjunção com a temática dos eus desdobrados como projeções, concretas e em sentido figurado. Trata-se de um projeto em desenvolvimento o qual se coaduna com a temática entropia do presente simpósio, instigante para a análise e poética do mesmo.

A primeira versão da obra, em andamento, trabalha a temática de **um sujeito e seus eus**. A proposta envolve oferecer imagens captadas por uma câmera do rosto do interator e replicadas como quatro imagens holográficas em um dispositivo modular.

1. Projeto em software 3 d dos quatro módulos de acrílico sobre telas de monitores de computador, apresentando o dispositivo refletor do holograma 3 D. Imagem do bolsista pelo Projeto 10 Dimensões Frederico Nero Rocha de Araújo

A proposta envolve oferecer imagens replicadas do rosto do interator que poderá interagir com elas, como projeções de seu eu. As imagens poderão misturar-se em suas laterais e deformar-se, embora sempre oriundas desse sujeito/eu original. Assim, a obra proporciona um tipo de contacto, diálogo, e relacionamento entre a pessoa que se coloca diante da obra e interage com elas, proporcionando momentos de interlocução, estabelecendo uma conversa entre este sujeito e seus eus diversos.

Assim, no projeto *Holograma 3D virtual*, as imagens 3D virtuais são o foco do projeto poético em conjunção com a temática dos eus desdobrados como projeções, concretas e em

sentido figurado. Observamos no desenvolvimento em nossos projetos a manutenção de um fio poético condutor, que retomam tecnicamente e como linguagem, aspectos já utilizados em projetos anteriores mas com uma proposta poética e implementação singular. Nesta obra *Holograma 3D virtual* esta relação com imagens intangíveis se torna mais explícita.

Este projeto é um dos desdobramentos do imaginário e práticas surgidos em trabalhos anteriores, particularmente com o ciclo *Paredão* (2017/2019) que inspiraram a utilização de módulos reflexivos e em acrílico transparente na obra *Mini-paredão* (2018/19); também na obra *Flauta Mágica* (2020/22) a construção de uma parede de módulos como nos paredões, foi transposta como caixa espelhada; seu potencial reflexivo foi enfatizado com o uso do acrílico espelhado e das aberturas de fumaça para reflexão/refração da imagem, instaurando, assim, uma miríade de imagens refletidas e intangíveis, objetivando oferecer aos interatores e público esta vivência com imagens múltiplas e, também, no ar. Esta obra decorre, assim, de uma linha evolutiva desenvolvida pelo projeto 10 Dimensões/UFRN e parceiros desde o ciclo *Paredão eletrônico*, enfatizando cada vez com maior interesse a função poética das obras e sua relação com o público.

Mini Paredão (2018/19) e Flauta mágica (2020/22). Fotos projeto 10 Dimensões

Sobre hologramas

A holografia³ é um ramo da física experimental que trata da criação e do estudo de hologramas, definidas como figuras aparentemente bidimensionais que mantêm efeitos de profundidade que replicam sob certos aspectos noções de perspectiva humana. Os termos holograma e holografia foram criados por Dennis Gabor em 1947 que criou e desenvolveu este ramo da física. Foi premiado em 1971 com o Nobel desse campo de conhecimento pela relevância de suas contribuições nessa área, sendo a principal delas o desenvolvimento do método holográfico nos anos de 1940, com base em outros estudos pioneiros da área da microscopia de raios X. Em 1947 Gabor emprega cálculo criado por Leibniz para descrever a holografia enquanto possibilidade de desenvolver imagens.

Essa descoberta foi uma possibilidade inesperada do trabalho de Gabor na pesquisa por implementações nos microscópios eletrônicos da época que, realizadas com sucesso, geraram uma patente pela British Thomson-Houston Company em 1947. No ano seguinte, Gabor produziu, mesmo que de maneira rudimentar, o seu primeiro holograma utilizando uma lâmpada de mercúrio associada a um filtro de banda-larga verde. Ele provou sua teoria com um feixe de luz e não com um feixe de elétrons, conseguindo gerar esse primeiro holograma.

Segundo o texto de divulgação da Universidade Federal do Rio de Janeiro para o curso de Desenho Industrial / Programação Visual, na disciplina de Física Aplicada ao Desenho Industrial (<https://www.if.ufrj.br/~coelho/DI/holografia.html>) os primeiros hologramas eram legíveis, mas continham muitas imperfeições porque Dennis Gabor não tinha a fonte de luz correta para fazer hologramas bem definidos como os de hoje, nem usava um "feixe de referência *off axis*". A fonte de luz necessária era o laser que foi utilizado pela primeira vez em 1960". Segundo cronologia encontrada no capítulo 1 do livro sobre o tema organizado

3 Informações a partir de resumo para alunos de física da USP/Universidade de São Paulo, in https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5856154/mod_resource/content/1/Holografia.pdf e, mais à frente, a partir de textos universitários didáticos para divulgação; como <https://www.if.ufrj.br/~coelho/DI/holografia.html>

por Wilber (WILBER: 1994, p.18,19) Emmett Leith e Juris Upatnicks em 1965 anunciam a construção de hologramas com sucesso, usando o recém-inventado feixe de laser. Assim, a holografia desenvolveu-se partir da década de 60, com o aperfeiçoamento do laser.

Os hologramas são divididos em duas categorias principais: hologramas de transmissão (que necessitam da luz do laser); e o holograma de reflexão (feitos com base na reflexão da luz). Nosso projeto envolve um holograma deste último tipo.

Teste inicial em um de nossos módulos do funcionamento simples do holograma por reflexão. Holograma que usa *display* do tipo piramidal. Foto: Projeto 10 Dimensões

A aplicação dos hologramas tem relevância na área artística existindo até museus de arte de holografia⁴ espalhando-se por diversos campos: investigação científica, marketing e publicidade, segurança e anti-falsificação: cartões de crédito, tickets, ingressos, etc⁵. Lembramos que no Brasil tivemos o uso de hologramas por parte de vários artistas e ressaltamos Julio Plaza e os irmãos Campos e Décio Pignatari, o hológrafo Moysés

4 Referências da Unicamp sobre museus e exposições de holografia no Brasil:

https://www.ifi.unicamp.br/~lunazzi/prof_lunazzi/ensino_de_holografia/expos.htm. Hologramas de Julio Plaza, irmãos Campos Décio Pignatari, o hológrafo Moysés Baumstein (pioneiro da técnica de imagens em três dimensões), o artista plástico e arquiteto Wagner Garcia: <https://revistapesquisa.fapesp.br/caminhos-distintos/> <https://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra63404/il-limite-di-um-corpo>. Links informativos e de museus na área: <https://www.if.ufrj.br/~coelho/Dl/frlinks.html>. Guggenheim: <https://www.guggenheim.org/blogs/checklist/holography-how-artists-sculpt-with-light-space-and-time>. Pioneiro: <https://www.modernamuseet.se/stockholm/en/event/reutersward-hologram/>. Laboratório de Holografia da UFMG: <https://www.eba.ufmg.br/nossa-escola/index.php/laboratorio-de-holografia/>

5 Como por exemplo: aplicações industriais como *Holographic Interferometry*: técnica muito precisa para medir as mudanças de dimensão de um objeto. Útil em análises industriais, controle de qualidade, etc. II, etc. *Pattern Recognition*: usa aparelhos eletro-ópticos com computadores para interpretar o que é "visto" por uma máquina. Aplicação militar de lasers e aparelhos ópticos holográficos. Também usado em aplicações médicas entre elas o holografia de ultrassom (*ultrasound holography*).

Baumstein (pioneiro da técnica de imagens em três dimensões), o artista plástico e arquiteto Wagner Garcia, entre outros (vide novamente nota 4).

Atualmente os hologramas podem ser construídos através do uso de smartphones e outros dispositivos com imagem em monitores, usando a reprodução de uma imagem planar quadruplicada. É este princípio que estamos usando em nossa obra, com a utilização de quatro faces. Trata-se de um holograma do tipo *Holograma de múltiplo canal* onde duas ou mais imagens são visíveis de diferentes ângulos e apresentadas em módulos do tipo piramidal.

Este tipo de abordagem de canal múltiplo envolve gerar um vídeo no ângulo certo para cada face. Isso é feito através da divisão da tela em 3 ou 4 câmeras (conforme número de faces), de modo que cada câmera mostra a parte do vídeo de um ângulo diferente (<https://www.youtube.com/watch?v=CaDbgZQNV1A>).

Eduardo Kac e o holograma artístico

Segundo Eduardo Kac⁶ uma das concepções mais comuns sobre a holografia “é a noção de que sua propriedade visual primária é a produção de imagens “ilusoriamente” tridimensionais, ou seja, um tipo de fotografia espacial dotada de uma dimensão adicional. O autor a considera inadequada, dada como e fundada em expectativas não correspondidas e comparações improdutivas com outras mídias, ou em pesquisas ruins ou inexistentes (Lightfoot, 1989; Maline, 1991). Ele considera que pensar a holografia nesses termos seria uma perspectiva simplificadora, não trazendo a tona suas características e vetores mais significativos.

O autor realiza longo ensaio tendo como objetivo desfazer esse tipo de ilusão pela demonstração de que a experiência estética da holografia é complexa e necessita de outra

⁶ Vide artigo e vários exemplos imagéticos de trabalhos artísticos em holografia, do autor e outros artistas., no site do autor: <https://www.ekac.org/alem.do.paradigma.espacial.html>

abordagem. Kac considera a holografia uma mídia baseada no tempo e as circunstâncias em que ela tem sido explorada dessa forma por artistas. O autor levanta alguns artistas circunscrevendo o problema, sugerindo diversas aproximações para que a análise de tendências estéticas e técnicas da experiência temporal na holografia possam oferecer um entendimento mais preciso de seu potencial artístico.

Antecedentes e referências

Foi o imaginário e o *leit motif* da existência de imagens 3D projetadas no ar, sem moldura que há muito nos interessou. Também as imagens por reflexão nos motivavam, em nosso próprio trabalho e particularmente na obra de Rejane Cantone/Crescenti, especialmente na obra *Água* (também com com Raquel Kogan) de 2010, em suas varias versões (<https://www.cantoni-crescenti.com.br/water-about>).

Fomos evoluindo das imagens refletidas dos paredões cada vez mais enfatizadas – acrílico transparente e depois acrílico espelhado, passando pela reflexão em parede de fumaça até chegar ao *Holograma 3D virtual*. Íamos colecionando imagens e projetos que nos interessavam ou a partir de nossa própria evolução, pensávamos em alternativas. Pensamos no uso da fumaça como tela refletora a partir dessas referencias.

Detalhes da Caixa espelhada da obra Flauta mágica e suas reflexões no acrílico espelhado usado. Foto: Projeto 10 Dimensões

Nos orientamos pela obra de Joanie Lemerrier (<https://joanielemercier.com/>) no que se refere ao uso de gotículas de água para projeções e daí nos lembramos da obra *Experiência de Cinema*, instalação de 2004 de Rosangela Rennó. Fomos atrás da obra e adaptamos a estrutura de distribuição da fumaça para nossa obra *Flauta mágica* a partir de nossa experiência anterior com a máquina de fumaça. Também nos referenciamos nas obras deste artista que trabalham com a construção de imagens 3D sobre gotículas d'água ou outros, como por exemplo a obra *Constelações* de 2018 (<https://joanielemercier.com/constellations/>). Também nos referenciamos na nossa experiência anterior e na obra de Joanie Lemerrier no que se refere ao uso de espelhos.

Imagem da esquerda: detalhe de reflexões à esquerda da obra *Flauta mágica*. Foto: Projeto 10 Dimensões. Comparem detalhes da instalação de obra *Quartzo* de Jean Lemerrier que nos inspirou na reflexão com espelhos; vide no site (<https://joanielemercier.com/quartz/>).

À direita: estudo em 3 D para a caixa espelhada da obra *Flauta mágica* do bolsista de Design Frederico Nero Rocha de Araújo do projeto 10 Dimensões/UFRN e parceiros. Vejam a imagem da obra *Experiência de Cinema*, instalação de 2004 de Rosangela Rennó. (<https://www.tate.org.uk/art/artworks/renno-experiencing-cinema-t12897>). Parede de fumaça refletora que dialoga com nossa proposta.

É importante lembrar que projeções 3 D sobre telas formadas por fumaça ou água, onde os elementos da tela são irregulares, a nitidez da imagem é comprometida. Este tipo de proposta é considerada como de *mapping* ou *vídeo-mapping* mas, sob certos aspectos é apresentada como holografia pois simula, também, imagens no ar. Em telas de fumaça o suporte não é totalmente plano, alguns efeitos de profundidade são vistos mas, com a nitidez comprometida. Já no caso da projeção na água, o resultado é mais efetivo e surpreendente, porém, o equipamento é mais complexo, ficando submerso para criar um jato de água como tela.

Frames de vídeos teste com dispositivo distribuidor de fumaça. Detalhe 1: dispositivo. Detalhe 2: parede gerada. Não conseguimos regularidade e tamanho mínimo de furos para gerar parede horizontal organizada. Foto: Projeto 10 Dimensões

Aponto, ainda, uma imagem que encontramos meio por acaso na internet que era quase uma fixação, a do projeto Burton aéreo 3D que projeta imagens no ar: <https://www.youtube.com/watch?v=GNoOiXkXmYQ>. Reproduzi-la estava além de nossas possibilidades técnicas, mas o princípio da projeção em gotículas ou fumaça, como ponto em comum de projetos distintos, com níveis tecnológicos também distintos, oferecia um caminho, por nós usado na *Flauta mágica*, 2020/22 (lembrando que já havíamos usado fumaça d'água na obra *Ventos Uivantes*, 2016).

Lembramos, ainda, que a familiaridade com a estrutura paredão e particularmente com o *Mini paredão eletrônico* (2018/19) surgidos no decorrer do ciclo anterior de obras desenvolvidas pelo grupo 10 Dimensões da UFRN/Universidade Federal do Rio Grande do Norte e parceiros, inspiraram o projeto *Flauta mágica* (20219/22) e o atual projeto *Holograma 3D virtual*.

Obra *Paredão Eletrônico*. Apresentação na CIENTEC 2017 UFRN. Foto: Projeto 10 Dimensões

Concluo que a ação contínua do grupo apresenta já, pois, uma articulação entre as obras, as quais mantém diálogo entre si com desdobramentos de usos, linguagem e imaginário.

Este, vinculado a um imaginário musical e de imagens rebatidas por reflexão e cada vez mais intangíveis, hora evidenciados com maior ênfase no na obra *Holograma 3D virtual*.

Em outra chave, traz à tona as relações entre inventividade e invenção poética através de deslocamentos resultantes de um projeto poético, como afirmado no início deste texto. Ou seja, o grupo já conta com um conjunto de obras que começa a se articular e apresentar como conjunto em evolução poética e de linguagem.

As obras apropriam-se e dialogam como imaginário popular da área musical e da estrutura modular refletora de espelhada oriunda dos paredões- do nordeste e Goiás – experiência social espreada, estabelecendo estratégias para um novo projeto, manifestando a intersecção entre imaginário coletivo e invenção erudita. Lembramos, que o conjunto de obras anteriores foi apresentado e reorganizado nas exposições site de 2020 e 2021 (<https://www.10dimensoes.com/10anos/ptbr/>), aqui, de alguma forma estruturado em nova obra que os acolhe e repropõe sob novas premissas.

Mini paredão eletrônico com detalhe do mesmo à direita. Fotos Projeto 10 Dimensões.

O ciclo Paredão eletrônico implicou na construção da obra *Mini paredão eletrônico* que usava peças com módulos multifacetados com efeitos de reflexão da imagem de leds luminosos; este era vertical, como nos paredões de Natal RN, mas com a transparência encontrada nos paredões horizontas de Goiás, com o uso de acrílico nas carrocerias sonoras; também na construção de interfaces sonoras de alta qualidade a partir da experiência dos alto-falantes graves, médios e agudos usuais segundo combinações diversas nas interfaces sonoras de origem popular e o uso de diversos tipos de interação como por exemplo o uso do *leap motion* (uso dos gestos da mão) na obra *Orquestra dos pássaros* e o acionamento de interações gestuais sonoras e outras via celulares no caso da obra *Paredão eletrônico* e *Mini Paredão eletrônico*.

Imagem da esquerda: interação através do uso do *leap motion* na obra *Orquestra dos pássaros* (2018). Foto: Projeto 10 Dimensões

2018 *Paredão eletrônico* na Cientec 2018 UFRN onde se pode ver o celular com aplicativo do projeto que permite a interação do público com a trilha sonora através de gestos. Foto: Projeto 10 Dimensões

Há a possibilidade de utilizarmos novamente o *leap motion* com outra interação (sem alusão à ação de um maestro), possivelmente acionando cada um dos hologramas em seus respectivos módulos, unitariamente ou em conjunto a partir da mão esquerda e direita, dedos diversos e ações transformadoras (esticar e deformar as imagens 3D, mudar cores e som, juntar imagens, etc) para a obra *Holograma 3D virtual: o sujeito e seus eus*.

Podemos dizer, então, que estas imagens intangíveis no ar ou, ainda, como reflexão foram desde há muito um dos *leitmotifs* que nos atraíram. A construção poética é sob certos aspectos um enigma, onde imaginário, configuração e construção concreta de uma obra confluem como uma obra determinada. Porém, a temática da obra – um sujeito e seus eus – surgiu em uma conversa do grupo de um lampejo imagético de um bolsista, sendo a obra em um grupo interdisciplinar como o nosso, algo construído a partir de várias contribuições e imaginários também em confluência.

Identidade

A temática do trabalho envolve a questão da identidade a qual abordaremos brevemente. Identidade na filosofia tem três definições fundamentais⁷ segundo Abbagnano (ABBAGNANO: 2012, p. 528, 529): como unidade de substância; como possibilidade de substituição; como convenção. Segundo o autor a primeira definição é de Aristóteles que, resumidamente, afirma que as coisas só são idênticas se é idêntica a definição da substância delas. A segunda definição é de Leibniz, que aproxima o conceito de identidade ao de igualdade: Idênticas são as coisas que se podem substituir uma à outra *salva veritate*. Finalmente, ainda segundo Abbagnano a terceira concepção diz que pode ser estabelecida ou reconhecida com base em qualquer critério convencional. De acordo com essa concepção, não é possível estabelecer o significado da identidade de forma unívoca ou definitiva, mas, em um sistema linguístico concreto, é possível determinar esse critério convencionalmente, de forma que seja oportuna.

7 Citações oriundas de Abbagnano; ver referências das mesmas no próprio dicionário, nas páginas aludidas.

Já segundo o dicionário Michaelis identidade tem vários significados. O primeiro coincide com o de Leibniz , afirmando que é um estado de semelhança absoluta e completa entre dois elementos com as mesmas características principais´. O segundo nos traz a questão da identidade psicológica em termos muito gerais: série de características próprias de uma pessoa ou coisa por meio das quais podemos distingui-las. Os terceiros e quarto coincidem *grosso modo* com as demais concepções filosóficas acima listadas: aquilo que contribui para que uma coisa seja sempre a mesma ou da mesma natureza e o quarto, oriundo da Lógica e de Aristóteles seria uma das três leis básicas do raciocínio, em que todo objeto é igual a si mesmo (TREVISAN: 2015, s.p.)⁸.

Para nosso trabalho tomaremos a segunda concepção, relacionada à identidade pessoal. Lembramos que a identidade é compreendida pelo senso comum e na psicologia em geral no que se refere ao ser humano *grosso modo* como um conjunto de experiências de vida, crenças, valores, lembranças, etc. que criam uma noção subjetiva do “eu”. Essas características distinguem os indivíduos uns dos outros que construiriam uma imagem de si mesmos que muda ao longo da vida.A construção da identidade pessoal seria um processo contínuo e multifacetado envolvendo vários fatores como grupo de pertencimento, sistema educacional, cultura, língua, sistema social no qual se insere o indivíduo, território, etc. Apontamos, ainda, a existência da dicotomia em que “a identidade passa a ser qualificada como identidade pessoal (atributos específicos do indivíduo) e/ou identidade social (atributos que assinalam a pertença a grupos ou categorias).” (JACQUES:1998, p. 161).

Reparamos que o sujeito contemporâneo e atravessado por dúvidas, incertezas e é pensado como um ser multiforme dotado de uma identidade em metamorfose, muito distante do sujeito da identidade estável e unívoca iluminista. A construção do indivíduo desde Rembrandt no Barroco, já compreendia essa mutabilidade através do tempo em uma permanente indagação sobre si mesmo, através das imensa série dos autorretratos do artista; já um retrato renascentista apresentava um indivíduo em uma construção unívoca e

⁸ Dicionário on line, sem página. Ver em <https://michaelis.uol.com.br/busca?id=vkAAV> .

idealizada. Imaginar uma obra como a aqui apresentada, demonstra como a concepção desse sujeito dotado de múltiplas faces já faz parte de nosso imaginário. Um trabalho com essas características só poderia surgir, talvez, no mundo contemporâneo.

Morin, por exemplo, afirma (1973 p.108) acerca do homem in *O paradigma perdido: a natureza humana* (4 ed.), Portugal: Nova América, o homem é:

[...] um ser de uma afetividade intensa e instável, que sorri, chora, um ser ansioso e angustiado, um ser gozador, ébrio, extático, violento, furioso, amante, um ser invadido pelo imaginário,[...], um ser subjectivo cujas relações com o mundo objectivo são sempre incertas, um ser sujeito ao erro e à vagabundagem, um ser lúbrico que produz desordem. (Morin, 1973, p.108).

Diz também Morin: (2004, p. 89): “Temos uma natureza biológica, uma natureza social, uma natureza individual” onde “A verdadeira complexidade humana só pode ser pensada na simultaneidade da unidade e da multiplicidade” (p. 90). Também na área da biologia contemporânea temos uma noção não fixa das atividades do cérebro: “A plasticidade, longe de produzir o reflexo do mundo, é a forma de outro mundo possível” (MALABOU: 2004 p.161) .

Ressaltamos que Stuart Hall in *A identidade cultural na pós-modernidade* (2006) discute, justamente, essas questões. Aponta ele que as identidades estão sendo "descentradas", isto é, deslocadas ou fragmentadas (p.8); também que o sujeito do iluminismo era compreendido como um indivíduo totalmente centrado, unificado, dotado das capacidades de razão, de consciência e de ação, cujo centro consistia num núcleo interior ,essencialmente o mesmo ao longo da existência do indivíduo Esta era a identidade de uma pessoa.(p.10). Afirma que a crescente complexidade do mundo moderno levou à concepção do sociológico que envolve a noção de identidade social considerando que este núcleo interior do sujeito não era autônomo e autossuficiente, mas formado na relação com as outras pessoas que mediavam para o sujeito os valores, sentidos e símbolos - a cultura dos mundos em que este habitava (p.11). Propõe que o sujeito pós-moderno não possui uma identidade fixa, essencial ou permanente, formada e transformada continuamente em

relação às representações ou às interpretações que recebemos em um sistema cultural determinado. O sujeito contemporâneo seria composto não de uma única, mas de várias identidades, algumas vezes contraditórias ou não-resolvidas, assumindo identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não são unificadas ao redor de um "eu" coerente. Seriam identidades contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal modo que nossas identificações estariam sendo continuamente deslocadas, onde à medida em que os sistemas de significação e representação cultural se amplificam e diversificam, somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, ao menos temporariamente (p.12.13).

Assim, a obra *Holograma 3D virtual - um sujeito e seus eus* só poderia ser concebida neste ambiente, trabalhando, justamente, com uma noção de eu em sua plasticidade e metamorfose, procurando construir uma imagética e trilha sonora que contribuam para a compreensão desta mutabilidade da identidade contemporânea.

Estudo sobre a vista aproximada das imagens diversas dos eus a partir do ponto de vista do interator. Projeto: Projeto 10 Dimensões

Projeção

Nosso trabalho também envolve de certa forma a questão da projeção na psicologia e psicanálise o qual resumiremos muito sucintamente. Resumidamente na psicologia a projeção é um processo de autodefesa no qual pensamentos ou situações inaceitáveis ou indesejados ou emoções com tais características são atribuídos a outra(s) pessoa(s), objetos ou circunstâncias. Segundo Laplanche e Pontalis (1986), a projeção no sentido psicanalítico, é uma operação através da qual o sujeito expulsa de si transferindo para outra pessoa ou coisa qualidades, sentimentos, desejos, inclusive «objetos», que não reconhece o que recusa em si mesmo (p. 306). Os autores dizem que para Freud esta tem um sentido estrito, semelhante ao descrito (p.306) o sujeito passaria a procurar em alguém ou algo exterior a si mesmo a origem de algo desagradável, defendendo-o desses sentimentos ou desejos, que não suportaria perceber como próprios. Freud (e esta seria sua principal contribuição) sustenta que uma tal assimilação tem sua origem e finalidade em um desconhecimento: esses substitutos encarnariam os maus desejos do inconscientes (p.309). Segundo Laplanche e Pontalis (1986), para ele, Freud, a projeção se origina na pulsão –excitação geradora de tensão, geralmente proveniente da sexualidade. Esta excitação é dividida em pulsão de vida – produtora de energia vital e mantenedora do sujeito em funcionamento – e a pulsão de morte – produtora de processos destrutivos .

Fernando Pessoa e a multiplicidade de eus

Também as várias personas do poeta Fernando Pessoa nos inspiram; ele se auto apresentava como poetas diversos denominados por ele como heterônimos: Ricardo Reis, Álvaro de Campos e Alberto Caieiro. Cada um tem personalidade poética própria, possuindo data de nascimento e morte (exceção para Ricardo Reis, que não possui data de falecimento). Ele próprio afirma: “Multipliquei-me para me sentir. Para me sentir, precisei

sentir tudo. Transbordei-me, não fiz senão extravasar-me.” (PESSOA: 1993, sem p.)
Também disse: “Sê plural como o universo!”(PESSOA: 1966, sem p.)⁹ .

Entropia e teoria do caos

Lembramos a proposta do proposta do SIIMI 2022 sobre a entropia, a qual nos motivou para a realização deste texto, embora esta pesquisa ainda esteja em seus primórdios. A proposta aludida afirma que o termo entropia é originário da termodinâmica e expressa a medida de desordem das partículas de um sistema físico e que o conceito é utilizado por outras áreas de conhecimento em apropriações ampliadas, seja nas teorias hermenêuticas, estéticas e do caos, onde entropia passa a nomear a medida de desordem em outros sistemas, por exemplo na comunicação, na computação, na arte, etc.

Resumidamente, segundo Cattani e Bassalo (2008, p. 2301-2) para qualquer transformação ocorrendo em um sistema isolado, a entropia do estado final nunca pode ser menor do que a entropia do estado inicial. Assim, de modo geral, as transformações irreversíveis em sistemas fechados nunca são espontaneamente reversíveis. Já a teoria do caos, que também nos inspira em termos amplos para as possibilidades do projeto, pois, segundo Ferrari (2008) esta revela existência de sistemas determinísticos, contínuos e discretos, cujo comportamento é praticamente imprevisível devido à grande sensibilidade a mudanças nas condições iniciais, após um certo intervalo de tempo. Uma causa muito pequena, que nos passa despercebida, determina um efeito considerável.

Essas teorias nos inspiram para construir, eventualmente, uma programação das imagens holográficas dos eus em mutação que possam funcionar tendo algumas destas

⁹ Citações oriundas do Arquivo Pessoa e o portal MultiPessoa são uma atualização de um cd-rom intitulado *MultiPessoa — Labirinto Multimedia*, dirigido por Leonor Areal e co-editado em 1997 pela Texto Editora e a Casa Fernando Pessoa. (<http://arquivopessoa.net/info>) mantido pela Fundação Calouste Gulbenkian, União Europeia, entre outras. As citações se referem 1. <http://arquivopessoa.net/textos/821> «Passagem das Horas». Álvaro de Campos - Livro de Versos . Fernando Pessoa. (Edição crítica. Introdução, transcrição, organização e notas de Teresa Rita Lopes.) Lisboa: Estampa, 1993. - 26b. s.d.2. <http://arquivopessoa.net/textos/4206> Páginas Íntimas e de Auto-Interpretação. Fernando Pessoa. (Textos estabelecidos e prefaciados por Georg Rudolf Lind e Jacinto do Prado Coelho.) Lisboa: Ática, 1966. - 94.s.d.

características, em certos momentos. Certamente não como ilustração, mas como *leitmotiv* poético.

Assim, podemos considerar que a obra evoca um sentimento do mundo onde a noção do eu é múltipla surgida da vivência das pessoas como "natural", ou seja, da experiência cotidiana do imaginário subjetivo de participantes do projeto. Desta maneira, nos lembramos de Auerbach que, em sua obra *Mimesis* (1971, p. 482), já no século XX, afirmava sobre as condições do mundo que apresentavam desde aquela época algumas das circunstâncias para essa vivência fragmentada do sujeito:

Aqui chegamos ao reflexo múltiplo da consciência [...]. É facilmente compreensível que um tal processo deve ter-se formado paulatinamente, e que se formou precisamente nos decênios ao redor da Primeira Guerra Mundial e depois dela. O alargamento do horizonte do ser humano e o enriquecimento em experiências, conhecimentos, pensamentos e possibilidades de vida [...] a cada instante tanto produz ensaios de interpretação sintético-objetivos como os derruba. O violento ritmo das modificações causou uma confusão tanto maior quanto não era possível vê-las em conjunto [...].

Concluimos, pois, que a imagética da obra veicula como estratégia poética trazer à tona a experiência subjetiva de nossos dias advinda de um imaginário espontâneo que introjeta esta temática.

Referências

ABBAGNANO, N. (2007). *Dicionário de Filosofia*. São Paulo: Martins Fontes, 2007

Acessível em:

<https://marcosfabionuva.files.wordpress.com/2012/04/nicola-abbagnano-dicionario-de-filosofia.pdf>

AUERBACH, E. (1971). *Mimesis: A representação da realidade na literatura ocidental*. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo e Editora Perspectiva.

CATTANI, M. Cattani e BASSALO, J.M.F. (2008) Entropia, reversibilidade, irreversibilidade, equação de transporte e teorema H de Boltzmann e o teorema do retorno de Poincaré in Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 30, n. 2, 2301 www.sbfisica.org.br. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física. Acessível em: <https://www.scielo.br/j/rbef/a/RsqhLsnsLCwwsHdh6MPJs4G/?lang=pt&format=pdf>

FERRARI, P.C. (2008). Temas contemporâneos na formação docente a distância -uma introdução à teoria do caos. Tese defendida junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica – Curso de Doutorado Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis. Acessível em: <https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/91442/256624.pdf?sequence=1>

AMON, M. C. I. e MURAMATSU, M. (2009) Apostila: *Formação de Imagens por Holografia: Construção de Holograma Feito à Mão*, SNEF2009: Simpósio Nacional de Ensino de Física - UFES: Universidade Federal do Espírito Santo - Vitória - ES.

JACQUES, M. G. C. (1998). *Identidade*. In: M. N. Strey et al. *Psicologia social contemporânea* (pp. 159-167), Petrópolis: Vozes.

HALL, Stuart. (2006). A identidade cultural na pós-modernidade. 11 ed. Rio de Janeiro: DP&A. Acessível em:

https://leiaarqueologia.files.wordpress.com/2018/02/kupdf-com_identidade-cultural-na-pos-modernidade-stuart-hallpdf.pdf

KAC, E. *Além do paradigma espacial: tempo e forma cinemática na arte holográfica, do site oficial do artista*. Originalmente publicado em: BLIMP, Graz, Austria, Fall 1995, pp. 48-57. Primeira publicação em português em: Maciel, Katia: Transcinemas. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2008. Acessível em:

<https://www.ekac.org/alem.do.paradigma.espacial.html>

LAPLANCHE, J. & PONTALIS, J. B. (1986). Vocabulário da Psicanálise. Tradução de Pedro Tamen. São Paulo: Martins Fontes. Acessível em:

https://www.academia.edu/4502135/Diccionario_de_psicoanalisis_Laplanche_y_Pontalis

MALABOU, Catherine . *Que Faire de Notre Cerveau?* Paris: Bayard, 2004. Acessível em:

<http://pablo.deassis.net.br/wp-content/uploads/Psicologia-social-contemporanea-Maria-da-Graca-Correa-Jacques.pdf>

MORIN, E. (1973). *O paradigma perdido: a natureza humana* (4 ed.), Portugal: Nova América

_____. Educação e complexidade: os sete saberes e outros ensaios. In: ALMEIDA, Maria da Conceição; CARVALHO, Edgar de Assis (Orgs.). São Paulo: Cortez, 2004.

TREVISAN, Rosana (coordenação editorial).(2015). Michaelis moderno dicionário da língua portuguesa. São Paulo: Editora Melhoramentos. Acessível em:

<https://michaelis.uol.com.br/busca?id=vkAAV>

WILBER, Ken e outros. (1994/95). *O Paradigma Holográfico e Outros Paradoxos*. São Paulo: Editora Cultrix

Acessível em:

<https://pt.scribd.com/document/448931532/O-Paradigma-Holografico-Ken-Wilber-e-Outros>